

RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH VA ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH QO'MITASIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

¹Xamraxudjaev Nematxon Yaxyoxanovich, ²Mingboev Asqar Qandaharovich

¹i.f.n., dotsent. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi, ²mustaqil tadqiqotchi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225807>

Annotatsiya. *Innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanish makroiqtisodiy barqarorlik, real sektorlar raqobatbardoshligini ta'minlash, etakchi tarmoqlarni texnik va texnologik darajasini ko'tarish va boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etishda keng imkoniyatlarni ochib beradi.*

Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining boshqarish va qarorlar qabul qilish sohasiga innovatsion axborot texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, davlat xizmatlari, menejment, tahlil, integratsiya, raqobat, qarorlar qabul qilish, ma'lumot.*

Аннотация. *Использование инновационных информационных технологий открывает широкие возможности для макроэкономической стабильности, обеспечения конкурентоспособности реального сектора, повышения технического и технологического уровня ведущих отраслей, внедрения современных методов управления.*

Большое значение имеет внедрение инновационных информационных технологий в сферу управления и принятия решений Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, государственные услуги, менеджмент, анализ, интеграция, конкуренция, принятие решений, информация.*

Abstract. *The use of innovative information technologies opens up wide opportunities for macroeconomic stability, ensuring the competitiveness of the real sector, increasing the technical and technological level of leading industries, and introducing modern management methods.*

The introduction of innovative information technologies into the sphere of management and decision-making of the Committee for the Development of Competition and Protection of Consumer Rights is of great importance.

Keywords: *artificial intelligence, public services, management, analysis, integration, competition, decision making, information.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibdagi 2024 yil 18 noyabr kuni bo'lib o'tgan birinchi majlisidagi nutqida "Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslarini yaratish masalasiga ham alohida e'tibor qaratish juda muhimligini" ta'kidladi [1].

Menejment fani zamonaviy gumanitar fanlar sohaslaridan biridir. Ushbu fanning asosiy yo'nalishidan biri – jamiyat oldiga qo'yilgan maqsadlarga to'liq erishish uchun rahbarlar oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarishning eng yaxshi yo'llarini topishdir.

Davlat xizmatlari tizimida zamonaviy menejmentning eng maqbul usuli – cheklangan resurslarni samarali jalb qilgan holda va eng kam vaqt, eng kam kuch hamda eng kam xarajatlar bilan ko'zlangan maqsadga to'laqonli erishishdir.

Zamonaviy menejment o‘z harakat rejasining bir qismi deb hisoblaydigan bir qator asosiy jarayonlarga e‘tibor qaratadi: rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, hujjatlashtirish, rahbatlantirish shular jumlasidandir.

Ta’kidlash joizki, zamonaviy menejmentning ahamiyati tashkilotni va butun mamlakatni yuksalish va taraqqiyot yo‘liga yo‘naltirishdadir. Shuningdek, mavjud inson resurslari va boshqa moddiy resurslardan samarali foydalanish qobiliyati orqali jamiyatda kutilgan muvaffaqiyatga erishish mas’uliyatidir. Shuning uchun menejment davlat xizmatlari faoliyatida muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyasizlikka erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Boshqaruv usullari an’anaviy ravishda: iqtisodiy, ma’muriy va ijtimoiy-psixologik usullariga bo‘linadi.

Boshqaruvning iqtisodiy usullari boshqaruv ob’ektining iqtisodiy qonunlar talablaridan ongli ravishda foydalanishga asoslangan iqtisodiy manfaatlariga ta’sir ko‘rsatish usullarining majmuasidan iboratdir.

Boshqaruvning ma’muriy usullari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- mamlakat va mintaqaning qonunchilik hujjatlari tizimi;
- tashkilotning me’yoriy va uslubiy (qo‘llash uchun majburiy) hujjatlari tizimi;
- operativ boshqaruv tizimi.

Boshqaruvning ijtimoiy-psixologik usullari boshqaruvga jamoadagi ijtimoiy-psixologik jarayonlar, xodimlar salomatligi va jamoadagi yaxshi axloqiy-psixologik muhitni saqlab qolish, qonunlar va me’yoriy hujjatlar talablariga rioya qilish sifatida qo‘yilgan maqsadlarga erishish uchun qaratilgan [2].

Tarmoqdagi ilmiy ma’lumotlarni topish va uni umumlashtirish uchun mo‘ljallangan sun’iy intellekt - Konsensus platformasi 200 mlndan ortiq ilmiy maqolalarni tahlil qilgan holda, zamonaviy boshqaruvning qarorlar qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va innovatsiyalarni rag‘batlantirishga usullarini umumlashtirdi. Ushbu usullardan eng asosiylaridan biri boshqaruvga sun’iy intellektni joriy qilishdir [3].

Rahbarlar uchun bugungi kunning muqarrar va dolzarb savoli - bu ularning faoliyatiga sun’iy intellektni qanday integratsiya qilishdir. Bugungi kunda davlat idoralarida avtomatlashtirilgan mijozlarga xizmat ko‘rsatishdan boshlab, maqsadli marketing, ish jadvallarini optimallashtirish va mahsulot narxini monitoring qilish, raqobat muhitini o‘rganishgacha sun’iy intellektdan foydalanish holatlari soni tez sur‘atlar bilan o‘sib bormoqda.

Ba’zi rahbarlar sun’iy intellektdan qo‘rqishlari mumkin, ammo aslida bugungi kunda ko‘plab davlat boshqaruv organlarida, undan rahbar xodimlarga e‘tiborini yanada muhimroq, murakkab vazifalarga qaratishda yordam berish uchun foydalanmoqda.

“Sun’iy intellekt bugungi kunda internet-kompaniyalar samarali faoliyatining kalitiga aylandi, eng muhimi bu ularga sun’iy intellekt strategiyasiga muvofiq eng moslashtirilgan xizmatlarni yaratishga imkon beradi. Bozorning qolgan qismi, shu jumladan korxonalar va davlat sektorlari sun’iy intellektni o‘zlashtirishda orqada qolishda davom etmoqda va hali ham texnologiyaning qiymatini, jumladan, undan foydalanish kengligi va chuqurligini to‘liq tushunmaydi” - deydi marketing tadqiqotlari va konsaltingga ixtisoslashgan mashhur Tractica kompaniyasi tadqiqot direktori Aditya Kaul [4].

2023-yil oxirida sun’iy intellekt platformalarining jahon bozori 27, 9 mld. dollarga etdi, bu 44,4 foizga ko‘p. Tractica tadqiqot markazi 2016-yilda 643,7 mln. dollarga teng bo‘lgan sun’iy intellekt bozori daromadini 2025-yilga kelib 38,8 mlrd. dollargacha, ya’ni 60 baravargacha o‘sishini bashorat qilmoqda.

1-rasm. Sun'iy intellekt daromadlari 2016-2025. Tractica ma'lumotlari

Oxford Insights xalqaro tadqiqot markazi 2023 yil yakunlari bo'yicha davlatlarning sun'iy intellektga tayyorlik indeksini e'lon qildi. Indeks davlatlarning o'z fuqarolariga davlat xizmatlarini ko'rsatishda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashga tayyorligi darajasini aniqlaydi [5].

2020 yilda reytingning eng yaxshi beshligini AQSh, Buyuk Britaniya, Finlyandiya, Germaniya va Shvetsiya egallagan. 2023 yilga kelib ushbu kuchli beshlikda davlatlar o'rni almashib, AQSh, Singapur, Buyuk Britaniya, Finlandiya va Kanada egalladi.

1-jadval

Hukumatning sun'iy intellektga tayyorlik indeksida mamlakatlarning ko'rsatkichlarini taqqoslash¹

Yo'nalish	Ko'rsatkichlar					
	AQSh	Janubiy Koreya	Xitoy	Rossiya	Qozog'iston	O'zbekiston
Kutilmalar (vizyon)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
Boshqaruv va etika	89,08	87,78	70,39	70,01	54,31	46,70
Raqamli quvvat	82,74	91,57	82,29	71,38	75,68	59,49
Moslashuvchanlik	72,36	70,85	56,60	55,13	64,26	40,10
O'rtacha	86,04	87,55	77,32	74,13	48,56	49,07
Sun'iy intellekt indeksi	84,80	75,65	70,94	62,92	48,56	43,79
Indeksda egallagan o'rni	1	7	16	38	72	87

Ushbu indeksda O'zbekiston 2020-yilda 37,17 bal bilan 95-o'rinni egallagan bo'lsa, 2023-yilda O'zbekiston 43,79 (maksimal – 100) ball bilan indeks ro'yxatida 193 davlat orasida 87-o'rinni egalladi. 1-jadvalda bir qancha mamlakatlar ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili keltirilgan.

Sungi yillarda sun'iy intellekt yangiliklar sarlavhalarda har qachongidan ham ko'proq yangramoqda. Evropa Ittifoqining sun'iy intellekt to'g'risidagi qonuni va butun dunyo bo'ylab sun'iy intellekt bilan bog'liq sammitlar sonining sezilarli darajada ko'payishi texnologiyani

diqqat markaziga olib chiqdi. Sun’iy intellektning transformatsion salohiyatini inkor etib bo’lmaydi va butun dunyo hukumatlari uning ta’sirini tan olishmoqda.

Bugungi kunda Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlari himoya qilish qo‘mitasining FAIR TECH yagona axborot tizimi 21 ta davlat boshqaruv organlarining axborot tizimlariga integratsiyalangan bo‘lib, Qo‘mitaning boshqa davlat organlari va tashkilotlari o‘rtasida axborot almashish jarayonini raqamlashtirishga erishildi.

FAIR TECH yagona axborot tizimi quydagi afzalliklarga ega:

- zarur ma’lumotlarni qisqa vaqt ichida va onlayn tarzda olish imkoniyati;
- axborot olish uchun sarflanadigan vaqt va qo‘shimcha xarajatlarni qisqartirish;
- samaradorlikni oshirish, ma’lumotlar sifatini yaxshilash, funktsionallikni kengaytirish

va h.k.

FAIR TECH yagona axborot tizimining funktsiyalari quyidagilardan iborat:

- tovar, moliyaviy va raqamli bozorlardagi raqobat muhiti holatini tahlil qilish;
- monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari buzilishi reestrini joriy etish;
- savdoni monopoliyaga qarshi samarali tartibga solish;
- bozor ishtirokchilarining yuqori likvidli tovarlarga erkin kirishini ta’minlash holatini monitoring qilish;
- qonun hujjatlarining raqobatga ta’sirini baholash;
- iste’mol tovarlarining chakana narxlari monitoringi;
- tashqi reklama ob’ektlarini nazorat qilish va hisobga olish.

Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlari himoya qilish qo‘mitasining mavjud axborot tizimini yanada mukammallashtirish, monopol narxlarni davlat tomonidan tartibga solishda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, yuqorida ta’kidlanganidek boshqaruv xodimlarining e’tiborini yanada muhimroq, murakkab vazifalarga qaratishda va shu orqali tovar yoki moliya bozorlarida raqobat muhitini ta’minlashga xizmat qiladi.

Davlat xizmatlari tizimida zamonaviy menejment usullaridan foydalanishda sun’iy intellekt integratsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sun’iy intellektning kuchli tomonlarini insoniy mulohazalar, nazorat va axloq qoidalari bilan birlashtirgan holda yondashish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibdagi 2024-yil 18-noyabr kuni bo‘lib o‘tgan birinchi majlisidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/7711>
2. Yo‘ldoshev N., Zaxidov G. “Menejment”- Toshkent - 2018, 399-b.
3. <https://consensus.app/questions/modern-management-techniques/> - Konsensus sun’iy intellekt platformasi.
4. www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_%28мировой_рынок%29 - TAdviser - Rossiya internet portali va tahliliy agentligi rasmiy veb sayti.
5. <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index> - Oxford Instruments plc - Britaniya ishlab chiqarish va tadqiqot kompaniyasi rasmiy veb sayti.
6. <https://raqobat.gov.uz/> Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlari himoya qilish qo‘mitasi rasmiy veb sayti.
7. <https://fairtech.uz/> Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlari himoya qilish qo‘mitasi rasmiy FAIR TECH yagona axborot tizimi.